

Kanal betonlash	15–25%	O‘rta	Keng
Avtomatlashtirilgan boshqaruv	10–20%	Yuqori	Boshlang‘ich
Raqamli monitoring	5–15%	Past	O‘sib bormoqda

Xulosa. Gurlan tumanida suv resurslarini barqaror boshqarish uchun innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, yer osti suvlaridan oqilona foydalanish va suvdan foydalanish madaniyatini oshirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim. Bu esa tumanning iqtisodiy rivojlanishi va ekologik barqarorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Gurlan tumani xo‘jaligi asosan sug‘orma dehqonchilikka ixtisoslashganligi mazkur hududda yer-suv resurslardan foydalanish bilan bog‘liq muammolarni yuzaga keltiradi. Bu muammolarni tuman doiyasida o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Matchanova Z.I. Xorazm viloyati suv resurslaridan foydalanish dinamikasi // Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan. – 2025. – Vol. 3, Issue 02. – B. 8–14.
2. Abduazizovich N.J., Muxamajanovich S.S., Amanovich U.E. The territorial features of effective use of water resources (as Zarafshan basin) // European Science Review. – 2016. – № 1-2. – P. 8–10.
3. Soliyev A.S. O‘zbekiston geografiyasi (O‘zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi). – T.: Universitet, 2014. – 404 b.
4. O‘zbekiston Respublikasi yer fondi. – T.: O‘zbekiston Respublikasi yer resurslari, geodeziya, kartografiya va kadastr davlat qo‘mitasi, 2010–2022 yy.
5. Chap qirg‘oq Amudaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi ma‘lumotlari. – Urganch, 2010–2022 yy.
6. Gurlan tumani hokimligi rasmiy sayti. – URL: <https://gov.uz/oz/gurlan> (murojaat sanasi: 2025-yil mart).
7. Xorazm viloyati statistika boshqarmasi ma‘lumotlari. – URL: <https://www.xorazmstat.uz> (murojaat sanasi: 2025-yil mart).

Djo‘raboyeva X.Sh.

Farg‘ona davlat universiteti, Farg‘ona, O‘zbekiston, E-mail: hjuraboyeva@inbox.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237169>

AN‘ANAVIY SUVDAN FOYDALANISH MADANIYATINING TARIXIY-GEOGRAFIK TAHLILI

Annatsiya. Maqolada qadimgi sivilizatsiyalarda suvdan foydalanish madaniyatining shakllanishiga ta‘sir etgan tarixiy-geografik omillar tahlil qilingan. Mesopotamiya, Misr, Harappa, Xitoy hamda Markaziy Osiyo sivilizatsiyalarida suv resurslaridan foydalanish, sug‘orish tizimlari va gidrotexnik inshootlarning rivojlanish xususiyatlari o‘rganilgan. Tabiiy-geografik sharoit, ayniqsa arid iqlim va daryolarning gidrologik rejimi, suvdan foydalanish madaniyatining shakllanishida hal qiluvchi omil bo‘lganligi asoslangan.

Kalit so‘zlar: An‘ana, mahalliy suv resurslari, daryo rejimi, daryolarning to‘yinishi turlari, suvdan foydalanish madaniyati, sug‘orish tizimlari, sug‘orma dehqonchilik.

Джурабоева Х.Ш.

Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан,
E-mail: hjuraboyeva@inbox.ru

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУЛЬТУРЫ ТРАДИЦИОННОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье проанализированы историко-географические факторы, повлиявшие на формирование культуры водопользования в древних цивилизациях. Рассмотрены особенности использования водных ресурсов, развития ирригационных систем и гидротехнических сооружений в цивилизациях Месопотамии, Египта, Харappy, Китая и Центральной Азии. Обосновано, что природно-географические условия, особенно аридный климат и гидрологический режим рек, сыграли решающую роль в формировании культуры водопользования.

Ключевые слова: традиция, местные водные ресурсы, режим рек, типы питания рек, культура водопользования, ирригационные системы, орошаемое земледелие

Djuraboeva X.Sh.

Fergana State University Fergana, Uzbekistan, E-mail: hjuraboyeva@inbox.ru

HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF TRADITIONAL WATER USE CULTURE

Abstract. The article analyzes the historical and geographical factors that influenced the formation of water use culture in ancient civilizations. It examines the characteristics of water resource use, the development of irrigation systems, and hydraulic engineering structures in the civilizations of Mesopotamia, Egypt, Harappa, China, and Central Asia. The study substantiates that natural and geographical conditions, especially arid climate and the hydrological regime of rivers, played a decisive role in shaping the culture of water use.

Keywords: tradition, local water resources, river regime, types of river feeding, water use culture, irrigation systems, irrigated agriculture.

Bugungi kunda dunyo miqyosida suv resurslarining ifloslanishi, va ayniqsa, arid iqlimli mintaqalarda yuzaga kelgan suv tanqisligi muammosi jahon Hamjamiyatini o‘ylantirayotgan eng muhim masalaga aylanib ulgurdi. FAO ma’lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha oxirgi o‘n yillikda aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan qayta tiklanadigan suv resurslari hajmining 7% ga kamaygani global suv xavfsizli bilan bog‘liq muammolarning tobora kuchayib borayotganini ko‘rsatmoqda. [12]. Bu holat suv resurslarini boshqarishda faqat zamonaviy yondashuvlar, xususan, infratuzilmani modernizatsiya qilish, yangi irrigatsiya tizimlarini qurish va texnik yechimlarni joriy etish bilan cheklanib qolish yetarli samara bermasligini ko‘rsatadi. Shu bois, hozirgi bosqichda asosiy e’tiborni suvdan foydalanish samaradorligini oshirishning ijtimoiy omillariga, xususan, kishilarda suvga nisbatan mas’uliyatli munosabatni shakllantirish hamda mahalliy aholining barqaror suv boshqaruvini ta’minlagan an’anaviy suvdan foydalanish madaniyatining tarixiy-geografik ildizlarini ilmiy asosda o‘rganishga qaratish zarur ekanligi ta’kidlanmoqda.

Suvdan foydalanish madaniyati shakllanishining tarixiy-geografik ildizlari eramizdan avvalgi VI-III ming yilliklarda vujudga kelgan qadimgi Mesopotamiya, Misr, Hind va Xitoy sivilizatsiyalariga borib taqaladi [2; 4; 5; 8]. Bu hududlarda mahalliy tabiiy geografik sharoitlar, ayniqsa, suvdan foydalanish imkoniyatining cheklanganligi ratsional texnologiyalarni izlash, suvni tejash va muhofaza qilish elementlari sifatida cheklovchi choralarni joriy etilishiga turtki bo‘ldi. Suvdan birgalikda foydalanish ehtiyoji esa markazlashgan boshqaruv tizimining vujudga kelishini taqozo etdi [2; 4].

Qadimgi sivilizatsiyalardan eng ko‘hnasi Mesopotamiya bo‘lib, hududi iqlim va relef xususiyatlariga ko‘ra bir-biridan keskin farq qiladigan Yuqori (300-500 m) va Quyi (100 m) mintaqaga bo‘linadi. [6]. Mazkur sivilizatsiyaning shakllanishi Furot va Dajla daryolari bilan chambarchas bog‘liqdir. Bu daryolar qishda Mesopotamiyaga yoqqan yomg‘irdan, bahorda Armaniston tog‘ligidagi qor va muzlarning erishidan to‘yinib, aprel-may oylarida toshadi. Toshqin suvlari pasttekislikka ko‘p miqdorda qum va shag‘al olib keladi. Sug‘orma dehqonchilik shakllangan dastlabki davrlarda yerlarni bevosita toshqin suvlari bilan sug‘orish kanallarining loyqa bilan to‘lib qolishi, tuproqning mexanik tarkibi buzilib, unumdorlikning pasayishiga sabab bo‘lgan [8; 11]. Bu esa yangi kanallar qazish, yerlarni o‘zlashtirish va hatto, yangi shaharlar barpo etish zaruratini keltirib chiqargan. Shu bilan birga, iyun oyida havo haroratining keskin oshishi natijasida toshqin suvi tez bug‘lanib, tuproq sho‘rlanishiga olib kelgan. Daryolarning bunday suv rejimi aholini suvdan tartibli

foydalanish, saqlash va dalalarga me’yorida yetkazish bo’yicha maxsus tajriba hamda bilimlarni shakllantirishga majbur qildi. Ekin maydonlarini toshqin va undan keyingi sho’rlanishdan himoya qilish maqsadida kanal, to’g’on, damba va suv omborlari qurish, ularning shayligini ta’minlash, suvni to’plash, tindirish, dalalarga yetkazish va boshqarish zarurati va bu ko’nikmalarning ming yillar davomida takomillashib borishi aynan shu hudud uchun xos bo’lgan suvdan foydalanish madaniyatining yaratilishiga olib keldi.

Dastlabki aholi maskanlari eradan avvalgi VI ming yillikda Yuqori Mesopotamiyada shakllanib, Furot daryosi bo’ylarida to’g’on va dambalarga ega bo’lgan ko’p sonli irrigatsiya tarmoqlari hamda kanallarni boshqaradigan shahar-davlatlar tashkil topdi. [6]. Mesopotamiyaning tog’ oldi hududlarida sug’orish suv oqimlarini kerakli hududga yo’naltiruvchi to’g’onlar yordamida amalga oshirilgan bo’lsa, tekisliklarda sug’orma dehqonchilik suv toshqinlarini tartibga solish va drenajlash ishlariga asoslandi.

Nil vodiysi relefiga ko’ra Yuqori, O’rta va Quyi mintaqalarga bo’linadi. Yuqori va O’rta Nil vodiysi Sharqiy Afrika yassi tog’ligiga, Quyi Nil esa Sudan pastekisligi va Misr cho’llariga to’g’ri keladi. Daryo katta havzaga ega bo’lib, bir nechta iqlim zonasidan oqib o’tadi, bu esa suv rejimini mavsumlarga qarab keskin o’zgarib turishida aks etadi. Nil toshqinlariga Abissin tog’laridagi qor erishi va Markaziy Afrikaning Buyuk ko’llar mintaqasidagi tropik yomg’irlar sabab bo’ladi. Nilning ekvator qismidagi havzasida yoz va qishda, Misr va Sudanning markaziy, shimoliy qismlarida yoz-kuz mavsumida, delta qismida jazirama yozda suv ko’payadi. To’linsuv davrining cho’qqisi sentyabr oyiga to’g’ri keladi [3; 10].

Nil toshqinlari ustidan nazorat o’rnatish ehtiyoji miloddan avvalgi IV ming yilliklarda daryo vodiysi bo’ylab kichik davlatlarning vujudga kelishiga, keyinchalik esa Misr davlati tashkil topishiga sabab bo’ldi. Mesopotamiyada kanal va to’g’onlar asosan drenajga mo’ljallangan bo’lsa, Nil vodiysida shakllangan havzaviy sug’orish tizimi ekish davrida dalalarda suvni imkon qadar uzoq vaqt ushlab turish uchun xizmat qilgan. Dajla va Furotdan farq qilib, Nil toshqinidan keyin kengligi 4 km dan 30 km gacha bo’lgan tor vodiydagi yer maydonlarida daryoning loyqa oqizlari bilan har yili boyitilib turadigan tuproq ekinlar hosildorligini oshiradi. Daryoning bunday xususiyatidan oqilona foydalangan falloxlar o’ziga xos havzaviy sug’orish tizimlarini yaratdilar. Nil toshqini arafasida daryo qirg’oqlaridan qisqa kanallar qazilib, toshqin suvi maxsus havzalarga, u yerdan esa dalalarga yo’naltirilgan, loy o’rnashgach, suv drenaj kanallari orqali yana daryoga qaytarilgan. Qaytarilgan suv tuproqni yuvib, sho’rlanishdan himoya qilgan, dalalarda qolgan loyqa esa ikki oy davomida namlikni saqlash imkonini bergan. Nil toshqini vaqtini bashorat qilish va ko’lamini baholash zarurati eradan avvalgi IV ming yillikda uch mavsum – toshqin (axet), o’rim (peret), qurg’oqchilik (shemu) va 12 oydan iborat taqvimni yaratilishiga olib keldi [3; 8]. Misrliklar oddiy gidrologik kuzatishlar orqali hozirgi Asvon to’g’onidan 400 km yuqorida tog’ qoyalarida suv sathi o’zgarishini belgilab, har yilgi toshqinni qaysi vaqtda kuzatilganligini qayd qilib borganlar. Keyinroq esa quyi Nilda 30 ga yaqin o’z davriga xos bo’lgan gidrologik “postlar” tashkil etilgan [10].

Sharq jamiyatlarida suv resurslarini boshqarishga faqat iqtisodiy manfaat nuqtayi nazaridan emas, balki ekofil dunyoqarashga asoslangan inson va tabiat uyg’unligi tamoyili asosida yondashilgan. Mazkur qarashlar nafaqat diniy va falsafiy ta’limotlarda, balki jamiyatning iqtisodiy, madaniy hamda gidrotexnik faoliyatida ham o’z aksini topgan. Sharqning an’anaviy agrar jamiyatlari orasida suv resurslaridan oqilona foydalanish madaniyatini shakllantirgan eng qadimgi sivilizatsiyalardan biri Xarappa hisoblanadi. U eramizdan avvalgi VI–III ming yilliklarda Hind daryosining besh yirik irmog’i — Jalam, Chinab, Ravi, Bias va Satlej birlashadigan, shimoli-sharqdan Arabiston dengizi tomon pasayib boruvchi Hind vodiysida vujudga keldi. Vodiy yer usti tuzilishiga ko’ra Panjob tekisligi (350 m) va Janubiy Hind pastekisligi (150 m)dan iborat. Yillik yog’in janubi-sharqida 1500 mm dan janubi-g’arbida 100-150 mm gacha kamayib boradi [4; 13]. Daryo Himolay va Tibet tog’laridagi qor-muzliklardan to’yinadi. Uning har yilgi toshqinlari qirg’oq bo’yi yerlariga unumdor allyuviy yotqiziqlarni olib keladi. Bu jarayon tuproq unumdorligini muntazam tiklab turganligi sababli eradan avvalgi VI ming yillikda ilk sug’orma dehqonchilik madaniyatining shakllanishiga asos bo’ldi, kanal va dambalar qurilib, Panjob hamda Hind tekisliklariga suv chiqarildi. Sivilizatsiyaning asosiy markazlari - Harappa, Mohenjo Daro, Ravalpindi hamda yuzlab qishloqlar shakllandi [1]. Aholining hayoti bevosita daryo suv rejimiga bog’liq bo’lganligi tufayli suv muqaddas ne’mat sifatida qadrlanib, unga sig’inilgan. Natijada suvni tejash, teng taqsimlash va muhofaza qilishga oid an’analar shakllangan.

Xitoy sivilizatsiyasi eradan avvalgi VI ming yillikda Xuanxe vodiysida, Buyuk Xitoy tekisligining shimolda Yanshan, g‘arbda Tayxanshan, janubda Sinlin tog‘lari bilan tutashgan tog‘oldi platolarida Shan’in davlatining paydo bo‘lishi bilan vujudga keldi. Xuanxe Tibet tog‘larining sharqiy qismidagi qor va muzliklardan boshlanib, Buyuk Xitoy tekisligi bo‘ylab Boxayvan ko‘rfaziga quyiladi. Daryo o‘zanida cho‘kindilar ko‘p to‘planishi o‘zanining tez-tez o‘zgarishi va toshqinlarga olib kelgan. Toshqin vaqtida katta hududlar suv ostida qolib, dehqonchilikka zarar yetkazganligi sababli xitoyliklar to‘g‘onlar qurish, kanallar qazish, suv omborlari barpo etish kabi gidrotexnik choralarni ishlab chiqqanlar. Jumladan, Buyuk kanal, Dutszyan‘yan sug‘orish tizimlari ikki ming yildan ortiq vaqt davomida foydalanib kelinmoqda [7].

Hududning g‘arbiy qismi tog‘, sharqiy qismi keng tekisliklar, janubi sernam subtropik hududlardan, shimoli esa nisbatan quruq mintaqalardan iborat bo‘lib, bunday tabiiy geografik sharoit suvdan foydalanish usullari va ekin turlarini belgilab bergan: shimolda bug‘doychilik, janubda sholikorlik yuksak darajada taraqqiy etgan. [5; 8]. Shunday qilib, Xitoy sivilizatsiyasining geografik xususiyatlari - yirik daryolar, musson iqlimi, unumdor allyuvial tekisliklar va tez-tez sodir bo‘ladigan toshqinlar suvdan foydalanish madaniyatining shakllanishida hal qiluvchi omil bo‘ldi.

Yuqorida sanab o‘tilgan qadimgi madaniyat o‘choqlari qatoriga haqli ravishda «Oksus va Yaksart bo‘ylarida vujudga kelgan sivilizatsiyani ham qo‘shish mumkin» [5; c.85]. Bu yerdagi serhosil vodiylar, tog‘lar, cho‘l va dashtlarda yashovchi aholining turmush sharoitidagi farqlar turli xo‘jaliklarning paydo bo‘lishi va o‘ziga xos madaniyatlar shakllanishiga olib keldi. Markaziy Osiyodagi ilk dehqonchilik madaniyatlaridan biri bo‘lgan Joytun madaniyati aholisi sun‘iy sug‘orish va yerga ishlov berish tajribasini rivojlantirgan. Keyinchalik Namozgohtepa va Oltintepa kabi manzilgohlarda suv manbalari atrofida yirik aholi punktlari shakllandi.

Suv tizimining barqarorligi mintaqada qadimdan ijtimoiy taraqqiyot, xavfsizlik va farovonlikning garovi bo‘lib kelgan. Mintaqada daryo, soy, buloq va quduqlar suvidan dehqonchilikda foydalanish eradan oldingi VI ming yillikda ham mavjud bo‘lgan [9]. Eradan oldingi IV-III ming yilliklarda kichik kanallar qazish yo‘lga qo‘yildi, keyinchalik sug‘orish Surxondaryo va Farg‘ona va Zarafshon vodiylarida ham qo‘llanila boshladi. Kushon (I-IV asrlar) imperiyasi davrida irrigasiya tizimlari rivojlantirilib, Bo‘zsuv, Salor (Toshkent), Eski Anhor, Tuyatortar (Samarqand), Shoxrud, Romitanrud (Buxoro), Qirg‘iz (Xorazm) va boshqa kanallar qazildi. VII-VIII asrlarda tog‘oldi hududlarida joylashgan qiya tekisliklarni sug‘orishda korizlardan foydalanish yo‘lga qo‘yildi [10].

Xulosa qilib aytganda, qadimgi sivilizatsiyalarda suv resurslaridan oqilona foydalanish zarurati suvdan foydalanishning suvni tejash va undan oqilona foydalanishni ko‘zda tutuvchi gidrotexnik inshootlar, sug‘orish usullari va markazlashgan boshqaruv tizimlarining shakllanishiga asos bo‘lgan. Tabiiy-geografik sharoitga mos ravishda yuzaga kelgan suvdan foydalanish madaniyati jamiyat taraqqiyoti, qishloq xo‘jaligi barqarorligi va ekologik muvozanatni ta‘minlashda muhim omil sifatida xizmat qilgan. Bu madaniyatning shakllanishida Markaziy Osiyo mintaqasi jahon miqyosida alohida o‘ziga xos, takrorlanmas o‘rinni egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ауробиндо Ш. Основы индийской культуры. Пер. с англ. языка. С.Петербург, 1998. - 430 с.
2. Ахмадалиев Ю.И. Этноэкология // Ўқув қўлланма. – Ф.: Classic, 2021. -286 б.
3. Budge, E. A. Wallis The Nile Notes for Travellers in Egypt. Лондон, 1895. 472р.
4. Djo‘raboyeva X.Sh. Farg‘ona vodiysida an‘anaviy suvdan foydalanish madaniyatining ekologik-geografik jihatlari./ monografiya-Farg‘ona: 2024. – 132 b.
5. Мечниковъ Л.И. Цивилизация и великия историческия реки. Географическая теория развития современных обществ. (перевод с французскаго М.Д.Градецкаго). СПб, 1898.- 176 с.
6. Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. М.: Наука, 1990.-319 с.
7. Саинов М.П., Саинова Н.П. Гидротехника в древнем Китае.// Вестник МГСУ. М.: 2010. №1. С.63-70.
8. Эргашев Ш.Э. Қадимги цивилизациялар. Т.: Ўзбекистон, 2016. 360 б.
9. Фуломов Я.Ф. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. Қадим замонлардан ҳозиргача.Т.: ЎзССР Фанлар Академияси,1959.- 324 б.

10. Хикматов Ф.Х., Айтбаев Д.П. Ўрта Осиё сув илми тарихига оид маълумотлар./ Қўлланма. Т.: Университет, 2006.-68 б.
11. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. М. Раков; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2018.-105с.)
12. FAO. AQUASTAT Water Data Snapshot 2025: Global renewable water resources per capita decline. Rome: FAO, 2025. URL: <https://www.fao.org/>
13. www.cawater-info.net/9wwf/

Hamraliyev J.Sh.

Farg’ona Davlat universiteti, Farg’ona, O‘zbekiston,

E-mail: jumaahmadxamraliyev@gmail.com

**OROL DENGIZI HAVZASIDA IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA
SUV RESURLARIDAN FOYDALANISH VA BOSHQARISH:
MUAMMOLAR VA BARQAROR YECHIMLAR**

Annotatsiya. Mazkur maqolada Orol dengizi havzasida suv resurslarining shakllanishi, hududiy taqsimlanishi hamda ulardan foydalanish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar iqlim o‘zgarishi sharoitida kompleks tahlil qilindi. Tadqiqotda sug‘orish tizimining suv iste‘molidagi ustunligi (90% dan ortiq), suv resurslarining notekis hududiy taqsimlanishi va mavjud boshqaruv tizimidagi kamchiliklar asosiy muammolar sifatida ko‘rsatib berildi. Farg’ona vodiysi misolida suv resurslaridan foydalanish samaradorligi, yo‘qotishlar darajasi hamda ekologik oqibatlar chuqur tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, suv resurslarini barqaror boshqarish texnologik modernizatsiya, institutsional islohotlar va mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirishni talab qiladi.

Kalit so‘zlar: Orol dengizi havzasi, suv resurslari, iqlim o‘zgarishi, sug‘orish, IWRM, Farg’ona vodiysi.

Хамралиев Ж.Ш.

Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан,

E-mail: jumaahmadxamraliyev@gmail.com

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В БАСЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО
МОРЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА:
ПРОБЛЕМЫ И УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ**

Аннотация. В данной научной статье комплексно анализируются процессы формирования, территориального распределения и использования водных ресурсов бассейна Аральского моря в условиях изменения климата. В исследовании в качестве ключевых проблем выделены доминирующая роль орошаемого земледелия в структуре водопотребления (свыше 90%), неравномерное территориальное распределение водных ресурсов, а также недостатки существующей системы управления водными ресурсами. На примере Ферганской долины подробно исследуются эффективность использования водных ресурсов, уровень потерь воды и возникающие экологические последствия. Результаты исследования показывают, что устойчивое управление водными ресурсами требует технологической модернизации, институциональных реформ и усиления регионального сотрудничества.

Ключевые слова: бассейн Аральского моря, водные ресурсы, изменение климата, орошение, ИУВР (IWRM), Ферганская долина.

Hamraliyev J.Sh.

Fergana state university, Fargana, Uzbekistan, E-mail: jumaahmadxamraliyev@gmail.com